

La efectividad del juego de roles para mejorar las habilidades del habla inglés en segundo año de Bachillerato

The effectiveness of the role-plays in improving the speaking skills of second-year high school

Autores:

Mayra Katherine Rivera Berru
Universidad Nacional de Loja
Ciudad: Loja
País: Ecuador
Correo electrónico: mayra.rivera@unl.edu.ec

Nayely Estefanía Saavedra Ortiz
Universidad Nacional de Loja
Ciudad: Loja
País: Ecuador
Correo electrónico: nayely.saavedra@unl.edu.ec

Adriana Elizabeth Cango Patiño
Universidad Nacional de Loja
Ciudad: Loja
País: Ecuador
Correo electrónico: adriana.cango@unl.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Rivera, M., Saavedra, N., Cango, A. (2023). La efectividad del juego de roles para mejorar las habilidades del habla inglés en segundo año de Bachillerato. *Revista Social Fronteriza* 3(2) pp 114-128 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7697719>

Enviado: diciembre 28, 2022 **Aceptado:** febrero 24, 2023 **Publicado** marzo 5, 2023

Resumen

La expresión oral desempeña un papel fundamental en el aprendizaje del inglés, ya que permite mantener una conversación fructífera con hablantes nativos o no nativos. La expresión oral comprende componentes fundamentales como la pronunciación, el vocabulario, la fluidez y la gramática. El objetivo de este estudio es determinar la eficacia de los juegos de rol como estrategia para mejorar la expresión oral de los alumnos. Este estudio utiliza un método cuantitativo empleando como instrumentos un pretest y posttest. Los participantes fueron alumnos de segundo curso de Bachillerato. Esta investigación utilizó estadística descriptiva para mostrar los resultados del pretest y posttest en tablas y figuras mediante el programa Microsoft Excel. Los resultados tanto del pretest y posttest revelaron que los estudiantes mejoraron la pronunciación y el vocabulario más que la gramática, la gestión del discurso (relevancia, coherencia y cohesión) y la comunicación interactiva (fluidez) mediante la realización de actividades de juego de roles. La pronunciación aumentó 1,38 sobre 2 en comparación con 0,61 sobre 2 al principio, y el vocabulario subió a 0,95 sobre 2 desde 0,51 sobre 2. La gramática aumentó 0,68/2 y la gestión del discurso subió 0,73 sobre 2, ambas desde 0,40/2 al principio. La comunicación interactiva subió de 0,45/2 a 0,91/2. Por lo tanto, el investigador concluye que el uso adecuado de los juegos de roles tuvo un impacto positivo en la mejora de las destrezas orales de los estudiantes.

Palabras clave: Habilidades del habla; juego de roles; pronunciación; vocabulario.

Abstract

Speaking plays a vital role in English language learning since it allows for a fruitful conversation with native or non-native speakers. Speaking comprises pivotal components such as pronunciation, vocabulary, fluency, and grammar. This study aims to determine the effectiveness of role-play as a strategy for improving students' speaking skills. This study uses a quantitative method using pretest and posttest instruments. The participants were second-year Bachillerato students. In this research, statistics descriptives were used to show the pretest and posttest results in tables and figures by using the Microsoft Excel program. The pretest and posttest findings revealed that students improved pronunciation and vocabulary rather than grammar, discourse management (relevance, coherence, and cohesion) and interactive communication (fluency) by implementing role-play activities. Pronunciation raised 1.38 out of 2 compared to 0.61 out of 2 at the beginning, and vocabulary went up to 0.95 out of 2 from 0.51 out of 2. Grammar increased 0,68/2 and discourse management increased 0,73 out of 2, both from 0,40/2 at the beginning. Interactive communication uplifted from 0,45/2 to 0,91/2. Therefore, the researcher concluded that the appropriate use of role-plays positively impacted the improvement of students' speaking skills.

Keywords: Role-plays; pronunciation; speaking skills; vocabulary.

Introducción

El habla en inglés es una de las destrezas más relevantes de la lengua inglesa que los alumnos deben adquirir para conseguir una comunicación eficaz. Rao (2019) afirma que el habla en inglés es crucial para que los alumnos interactúen en un mundo globalizado, siendo la forma natural de comunicarse. Por otro lado, el Ministerio de Educación (2016) hace hincapié en que los estudiantes deberían formular y responder preguntas, intercambiar ideas y exponer sus puntos de vista sin problemas cuando terminen el bachillerato como prueba de su adquisición del nivel B1.1 de inglés. Sin embargo, no todos los estudiantes alcanzan los objetivos esperados en el nivel B1 de las habilidades orales mencionadas en el plan de estudios de inglés como lengua extranjera porque muchos estudiantes tienen problemas con los componentes de las habilidades orales como: la falta de vocabulario, fluidez, precisión y pronunciación.

Basados en la información anterior, las destrezas orales requieren un buen entorno que permita a los estudiantes sentirse seguros para practicarlas sin tensión, ya que los estudiantes ven a las destrezas orales en inglés como un reto difícil (Criollo, 2018). De acuerdo con Meinawati et al., (2020), en clase de speaking, muchos alumnos no tienen autoconfianza, son tímidos para hablar, sienten miedo a equivocarse y se ponen nerviosos. Por eso, no pueden expresarse verbalmente y acaban sin decir nada. Así mismo, uno de los componentes de las habilidades de expresión oral es el vocabulario que juega un papel esencial en los estudiantes ya que sin suficiente vocabulario es difícil mantener una conversación de forma adecuada y fluida (Khan et al., 2018). Además, en un estudio de investigación realizado en la Universidad Muhammadiyah Lampung en 2021 durante la Pandemia COVID-19, los estudiantes presentaron problemas con sus habilidades de expresión oral debido a la falta de estrategias de enseñanza.

El propósito de esta investigación es establecer una propuesta innovadora para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades de expresión oral, que es el juego de roles. Del mismo modo, esta propuesta pretende responder a las preguntas generales: ¿Cómo influye el juego de roles en la mejora de la expresión oral de los alumnos de Bachillerato?

y a la sub-pregunta: ¿Qué eficacia tiene el juego de roles como estrategia en el desarrollo de la competencia oral en inglés entre los estudiantes de Bachillerato de una Institución Pública de la ciudad de Loja? El juego de roles ha sido propuesto en numerosas investigaciones como una buena estrategia para mejorar las habilidades de expresión oral de los estudiantes. En primer lugar, el juego de roles se considera una estrategia eficaz para desarrollar las destrezas orales de los estudiantes, además brinda oportunidades en donde los estudiantes puedan demostrar con precisión el lenguaje apropiado en determinados roles y situaciones reales (Criollo,2018; Neupane, 2019). Finalmente, de acuerdo con Wicakana (2020), el juego de roles permite que los estudiantes demuestren el dominio de los contenidos de aprendizaje mediante su imaginación en el desarrollo de los roles dados.

Krebt (2017) en su estudio de investigación sugirió ampliar el alcance de este estudio de estudiantes limitados de clases universitarias a más clases con diferentes niveles de competencia lingüística. Por ello, se realizó este estudio con alumnos de segundo de Bachillerato, que también aportan diversos niveles de inglés. Así que, se espera que el plan de intervención basado en la implementación de los tipos de juego de roles como estrategia contribuya al desarrollo de los estudiantes en las destrezas lingüísticas de inglés. Consecuentemente, el juego de roles también contribuye a incrementar las habilidades personales de los alumnos como confianza, creatividad, comunicación y colaboración, y a que los profesores introduzcan actividades entretenidas y emocionantes que ayuden a los alumnos a aumentar su participación y motivación.

Metodología

Está investigación se llevó a cabo en Loja en una institución pública. Los participantes fueron 16 estudiantes de Bachillerato pertenecientes a segundo año. Así mismo, se utilizó un pretest y posttest como instrumentos cuantitativos para recolectar información acerca la efectividad del juego de roles como estrategia para mejorar las habilidades de expresión oral en inglés. Polanía et al.,(2020) mencionan que en una investigación cuantitativa se recolecta datos numéricos de los participantes en estudio mediante procesos estadísticos. Por lo tanto, está investigación es cuantitativa ya que

contiene datos numéricos. Además, el investigador usó estadística descriptiva para procesar y analizar la información cuantitativa obtenida. Los datos se mostraron en tablas y figuras usando el programa de Excel para derivar el promedio del pretest y posttest.

La investigación-acción intenta ampliar el conocimiento y aprendizaje a través de intervenciones para lograr un cambio deseado dentro de la organización de estudio (Gunbayi, 2020). Así mismo, la investigación-acción implica la relación de conocimiento y acción, permitiendo que los participantes se involucren, conozcan, interpreten, transforman el objeto de estudio por medio de una propuesta (Guevara et al., 2020). La investigación-acción de este estudio es basada en el modelo de Gerald Sussman (1983), quién propone una secuencia de etapas tales como diagnóstico, planificación de la acción, actuación, evaluación y reflexión.

Diagnóstico. Este estudio comenzó con la identificación de un problema en las destrezas de habla inglesa del grupo destinatario mediante la aplicación del pretest. El cual se elaboró basándose en las destrezas del speaking como la gramática, vocabulario, pronunciación, y fluidez. A continuación, el investigador encontró información sobre el problema revisando la literatura, lo que resultó significativo para detectar una estrategia que mejoró las destrezas orales en los estudiantes de segundo año de Bachillerato. Por ello, el problema general se deslizó en sub-preguntas, las cuales estaban alineadas a identificar el impacto del juego de roles (role-plays) para mejorar las habilidades de speaking.

Planificación de la acción. El plan de acción se ajustó a la pregunta de investigación planteada en el estudio y los instrumentos se diseñaron en función tanto de las características de los participantes como del diseño del estudio de investigación. La planificación de la acción se desarrolló utilizando la teoría de Gagné para elaborar los planes de clase centrados en los tres tipos de juego de roles (guion completo, guion parcial y sin guion) para mejorar las habilidades de expresión oral con el grupo de estudiantes seleccionado. La teoría de Gagné comprende nueve fases del diseño de la enseñanza, como captar la atención de los alumnos, aclarar los objetivos del curso,

estimular las experiencias de aprendizaje anteriores, presentar a los alumnos el nuevo contenido, proporcionar orientación, provocar la práctica del rendimiento, proporcionar retroalimentación, evaluar el rendimiento y mejorar la transferencia de la retención. Por último, se diseñaron los planes de clase haciendo uso de la tecnología para mejorar las destrezas orales y hacer las clases más dinámicas.

Actuación. El investigador intervino utilizando los planes de clases en el grupo seleccionado de manera adecuada tomando en cuenta la propuesta de investigación para manejar el tema principal de mejorar las habilidades de expresión oral a través del juego de roles. El plan de intervención se realizó en una institución pública de la ciudad de Loja en el segundo año de Bachillerato, y se llevó a cabo en clases presenciales durante el año lectivo 2022-2023 alrededor de doce semanas con 6 periodos de clase semanales equivalentes a 40 minutos por lección. Al inicio de la intervención, el investigador identificó el problema a resolver. Durante la intervención, se ejecutaron los planes de clase y las observaciones utilizando una lista de comprobación. Al final de la intervención, se aplicó el posttest para determinar la eficacia del juego de roles como estrategia.

Evaluar y Reflexionar. Para determinar la eficacia del juego de roles en la mejora de las destrezas orales de inglés, la investigación sometió a los alumnos a un post prueba o post test, la cual era similar al pretest. Además, el investigador observó durante la intervención como los alumnos cooperan, interactúan y se comunican entre sí para llevar a cabo las actividades del plan de clase, especialmente el juego de roles. La fase de reflexión consistió en el análisis de los resultados obtenidos del pretest y posttest del plan de intervención para mejorar las habilidades orales de inglés. A partir de los resultados, se elaboraron conclusiones y recomendaciones que ayudaron tanto a responder a la pregunta específica planteada en el estudio de investigación como a señalar si se había alcanzado el objetivo. Por otra parte, este estudio se vio limitado por la escasez de tiempo y el nivel de los alumnos en inglés, lo cual impidió avanzar apropiadamente con los contenidos.

Resultados

Tabla 1

Escala Nacional del Ecuador

Escala cualitativa	Escala cuantitativa
Domina los aprendizajes requeridos.	9,00-10,00
Alcanza los aprendizajes requeridos.	7,00-8,99
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.	4,01-6,99
No alcanza los aprendizajes requeridos.	≤ 4

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366. Publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014

Los resultados obtenidos en el pretest y post test permitieron al investigador determinar la efectividad del juego de roles como estrategia en el desarrollo de las habilidades orales de inglés en los estudiantes de Bachillerato de segundo año de la ciudad de Loja. Para obtener los resultados de los estudiantes en las pruebas, se utilizó una rúbrica basada en las destrezas del habla inglesa para poder calificar las pruebas dando un total de diez puntos. Así mismo, se utilizó la escala nacional del Ecuador Tabla 1, la cual es de cuatro a diez puntos, para verificar si los estudiantes alcanzan una calificación de siete. Sin embargo, los resultados mostraron que el 100% de los estudiantes no pudieron alcanzar los aprendizajes requeridos de 7/10 puntos mostrado en la Tabla 1.

Tabla 2

Promedios de la Prueba Previa y Posterior sobre la mejora de las habilidades orales de inglés en los estudiantes

	Pretest	Posttest
Vocabulario (2/2)	0.51 (25,5%)	0.95 (47.5%)
Gramática (2/2)	0.4 (20%)	0.68 (34%)
Manejo Discursivo (2/2)	0.4 (20%)	0.73 (36,5%)
Pronunciación (2/2)	0.61 (30.5%)	1.38 (69%)
Comunicación interactiva (2/2)	0.45 (22,5%)	0.91 (45.5%)
Total Means (10/10)	2.37 (23.7%)	4.65 (46.5%)

Nota: Comparación de los resultados obtenidos en la prueba previa y post prueba.

Tabla 2 compara los resultados obtenidos en el pretest y post test. En el pretest, el promedio fue de 2.37/10 (23.7%) mientras que en el post test fue de 4.65/10 (46.5%). Ambos promedios son el resultado de los cinco indicadores en las pruebas como son vocabulario, gramática, manejo discursivo, pronunciación, y comunicación interactiva.

En los resultados del pretest, se pudo evidenciar lo siguiente de acuerdo con los indicadores. En cuanto a vocabulario, la mayoría de los alumnos tenían un conocimiento escaso y débil del vocabulario porque utilizaban un rango limitado de palabras para hablar de temas familiares. Con respecto a la gramática, los estudiantes no pudieron alcanzar los aprendizajes requeridos ya que carecían de vocabulario y estructura gramatical para transmitir el mensaje de forma clara y adecuada. En cuanto al manejo del discurso, los estudiantes no pudieron manejar la relevancia, coherencia y cohesión apropiadamente porque la gran parte de sus respuestas no tenía mucho sentido. Las respuestas de los estudiantes fueron caracterizadas por frases cortas e información repetida. Con relación a pronunciación, los estudiantes mostraron problemas en los aspectos de pronunciación como acento, entonación, y palabras individuales ya que algunas respuestas eran dadas con acento incorrecto; por ejemplo, en la palabra “complement” – los estudiantes producían el acento en el medio o al final de la palabra, solo algunos dieron el acento correcto al principio de la palabra “complement”. Finalmente, en cuanto a comunicación interactiva, la fluidez de los estudiantes no fue como se esperaba, ya que no podían mantener intercambios sencillos y dar respuestas apropiadamente; sin embargo, no todos los estudiantes mostraron resultados malos ya que algunos mantuvieron la interacción a pesar de las frecuentes vacilaciones.

En los resultados obtenidos del post test después del plan de intervención muestran lo siguiente. En cuanto a vocabulario, los alumnos mostraron una buena variedad de vocabulario, ya que algunos describieron muy bien las imágenes utilizando el vocabulario conocido, y otros se limitaron a utilizar únicamente palabras clave que les resultaban familiares en relación con el contenido. En términos de gramática, los alumnos mostraban un control y una adecuación suficiente de estructuras gramaticales sencillas que les permitían transmitir un mensaje significativo al oyente. Sin embargo, no todos los alumnos dominaban las formas gramaticales debido a que el enunciado era confuso y ambiguo. En cuanto al manejo del discurso, los alumnos mejoraron la relevancia, la coherencia y la cohesión del discurso utilizando frases cortas y vocabulario conocido. A pesar de la dificultad y la repetición, los alumnos pudieron relacionar las

ideas para hacerlas comprensibles. En relación con la pronunciación, los alumnos podían pronunciar con claridad la mayoría de las palabras del examen. La mayoría de los alumnos pronunciaban correctamente y de forma aceptable el acento, lo que permitía al investigador reconocer la palabra más fácilmente. Por último, en cuanto a la comunicación interactiva, los alumnos pudieron mantener una conversación, a pesar de que ellos no eran fluidos. No obstante, se observó que la mayoría mejoró su fluidez a pesar de las vacilaciones, ya que pensaban en cómo dar sentido a la respuesta.

Figura 1

Comparación de la puntuación más alta y baja del pretest

La Figura 1 muestra la calificación más baja obtenida por los alumnos en el pretest fue tanto en gramática como en gestión del discurso (relevancia, coherencia y cohesión) con un porcentaje del 20%. Por otro lado, el rendimiento más alto fue en pronunciación obteniendo un porcentaje de 30,5%. Así que, debido a los resultados obtenidos, la investigadora decidió llevar a cabo el plan de intervención para mejorar la expresión oral utilizando el juego de roles como estrategia en alumnos de segundo de Bachillerato.

Figura 2
Comparación de la puntuación más alta y baja del posttest

La Figura 2 muestra que el indicador de gramática fue el de menor puntaje con un porcentaje de 34%. Mientras que las puntuaciones más altas obtenidas por los alumnos fueron en pronunciación con un porcentaje del 69% y en vocabulario con un porcentaje de 47.5%. Por lo tanto, los resultados muestran que hubo una mejora en el rendimiento oral de los alumnos de segundo año de Bachillerato.

Basados en la información de la Tabla 2, los resultados tuvieron un aumento significativo en el promedio del post test. Estos resultados muestran claramente el incremento en los cinco indicadores de las habilidades del habla inglesa. En primer lugar, los alumnos obtuvieron 0,68/2 (34%) y 0,73/2 (36,5%) en gramática y gestión del discurso, lo que significa que aumentaron sus puntuaciones iniciales vistas en el pretest. En segundo lugar, los alumnos obtuvieron 0,95/2 (47,5%) y 0,91/2 (45,5%) como puntuación en vocabulario y comunicación interactiva. Por último, obtuvieron 1,38/2 (69%) en pronunciación, la cual es la puntuación más alta entre todos los indicadores de las destrezas orales. En general, los datos obtenidos en el post test indican que los resultados aumentaron en comparación a los del pretest. Por lo tanto, el uso del juego de roles como estrategia fue eficaz en las destrezas de expresión oral de inglés, a pesar de que los estudiantes no pudieron alcanzar un siete sobre diez según la escala de calificación ecuatoriana Tabla 1.

Por otra parte, los resultados fueron afectados directamente por algunas limitaciones durante el plan de intervención tales como: los temas no fueron cubiertos apropiadamente debido a la comprensión de los estudiantes y eventos institucionales, el nivel de los estudiantes, lengua materna, el libro fue demasiado avanzado para el nivel de los alumnos, y el tiempo de intervención.

Discusión

El propósito de este estudio es identificar el impacto del juego de roles en la mejora de las habilidades orales de los estudiantes de segundo año de Bachillerato. Después de la aplicación del juego de roles como una estrategia innovadora, se pudo constatar que el juego de roles para mejorar las destrezas orales en inglés tuvo un impacto positivo en el nivel de competencia de los aprendices de inglés como lengua extranjera. Esto fue evidente en el post test, ya que los estudiantes obtuvieron una puntuación más alta en comparación al pretest. Además, esta sección pretende responder a la subpregunta establecida.

La sub-pregunta es: ¿qué eficacia tiene el juego de roles como estrategia en el desarrollo de las destrezas lingüísticas de inglés en los alumnos de Bachillerato? Para verificar esta pregunta, se utilizó el pretest y posttest. Los resultados del pretest y post test revelaron que hubo un cambio moderado de 2,37/10 a 4,65/10 en la mejora de la expresión oral al aplicar el juego de roles como estrategia. Este hallazgo corrobora lo afirmado por Criollo (2018) de que el juego de roles tiene un impacto positivo en el desarrollo de las destrezas orales de los estudiantes. Así mismo, este enunciado corrobora lo expresado por Neupane (2019) de que los juegos de roles son una estrategia efectiva para el desarrollo de las habilidades orales en los estudiantes. Los resultados también mostraron cómo el vocabulario tuvo un cambio moderado en comparación al pretest. Este resultado concuerda con Abu-Esba (2021) quien menciona que los estudiantes adquieren inconscientemente nuevo vocabulario y mejoran el vocabulario aprendido usando los juegos de roles. Además, un hallazgo fundamental en esta investigación fue la diferencia entre gramática y pronunciación ya que la gramática no cambió mucho en comparación a la pronunciación que tuvo un crecimiento considerable de 0,61/2 a 1,38/2. Ese hallazgo

difirió de Soto et al.,(2018) quienes indicaron que el juego de roles lleva a los estudiantes a tener un mayor control gramatical. Por lo tanto, el juego de roles fue definitivamente eficaz en las habilidades de habla inglesa, especialmente en la pronunciación y el vocabulario más que en la gramática y la fluidez.

Por otra parte, el tipo de juego de roles completamente guiado tuvo un efecto más positivo que los otros tipos, ya que los tipos juegos de roles semiguidado y no guiado fueron complicados para los estudiantes debido a su nivel de inglés. Este hallazgo concuerda con Krebt (2017) quién menciona que tipo de juego de roles guion completo, es más apropiado para estudiantes con nivel bajo de inglés, mientras que el juego de roles semiguidado es para estudiantes de nivel intermedio. Finalmente, el tipo de juego de roles no guiado es para estudiantes avanzados en inglés. Así que, el juego de roles guiado fue efectivo en los estudiantes ayudándoles a mejorar sus habilidades orales, especialmente en pronunciación y vocabulario. El investigador recomienda realizar una investigación con un grupo de control para lograr mejores resultados en los cinco indicadores mencionados, y con un largo tiempo de duración.

Conclusiones

El juego de roles fue una estrategia innovadora que ayudó a los estudiantes a mejorar sus habilidades orales (speaking skills) a través de su participación activa. Por esta razón, los estudiantes lograron mejorar su pronunciación, vocabulario, gramática, manejo discursivo, e interacción comunicativa. Basada en la literatura, los juegos de roles contribuyen favorablemente al desarrollo del speaking. Así que, la aplicación de los juegos de roles como estrategia fue efectiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las habilidades orales de inglés ya que la implementación del posttest con los cinco indicadores mostró un cambio positivo en comparación a los resultados del pretest.

Referencias bibliográficas: APA 7ma edición

- Abu-Esba, T. (2021). The Use of Role Play in the English Foreign Language Classroom: An Applied Research on Eleventh Grade Students at Dar Al Salam Secondary School for Girls (Master's thesis, Hebron University of Palestine) 82.213.57.179
- Criollo, W. (2018). Role playing in the English speaking skill development (Master's thesis, Universidad Técnica de Ambato. Dirección de Posgrado. Maestría en Enseñanza del Idioma Inglés como Lengua Extranjera) repositorio.uta.edu.ec
- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *RECIMUNDO*, 4(3), 163-173. Doi: 10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173
- Gunbayi, I. (2020). Action research as a mixed methods research: Definition, philosophy, types, process, political and ethical issues and pros and cons. *Journal of Mixed Methods Studies*, 2,16-25. Doi: 10.14689/jomes.2020.2.2
- Khan, R., Radzuan, N., Shahbaz, M., Ibrahim, A., & Mustafa, G. (2018). The Role of Vocabulary Knowledge in Speaking Development of Saudi EFL Learners. *Arab World English Journal*, 9(1), 406-418. <https://doi.org/10.24093/awej/vol9no1.28>
- Krebt, D. (2017). The effectiveness of role play techniques in teaching speaking for EFL college students. *Journal of language Teaching and Research*, 8(5), 863-870. DOI: <http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0805.04>
- Meinawati, E., Rahmah, N., Harmoko, D., & Dewi, N. (2020). Increasing English Speaking Skills Through YouTube. *Journal Ilmiah*, 16(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.19166/pji.v16i1.1954>
- Ministerio de Educación. (2016). English as a Foreign Language <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/EFL1.pdf>
- Ministerio de Educación. (2016). Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. Ministerio de Educación. <https://n9.cl/t3ljw>
- Neupane, B. (2019). Effectiveness of role play in improving speaking skill. *Journal of NELTA Gandaki*, 1, 11-18. <https://doi.org/10.3126/jong.v1i0.24454>
- Polanía, C., Cardona, F., Castañeda, G., Vargas, I., Calvache, O., & Abanto, W. (2020). *Metodología de Investigación Cuantitativa & Cualitativa Aspectos conceptuales y prácticos para la aplicación en niveles de educación superior* (1ra ed). UNICAMACHO – UCV.

- Rao, P. (2019). The importance of speaking skills in English classrooms. *Alford Council of International English & Literature Journal (ACIELJ)*, 2(2), 6-18.
- Soto, S., Palacios, E., & Holguín, J. (2018). *Beyond Paper-and-Pencil Tests: Good Assessment Practices for EFL Classes*. Editorial UTMACH.
- Susman, G. (1983) Action Research: A Sociotechnical Systems Perspective. In: Morgan, G., Ed., *Beyond Method: Strategies for Social Research*, Sage, Newbury Park, 95-113.
- Wicaksana, B., & Fitriani, E. (2020). THE EFFECTIVENESS OF ROLE-PLAY TOWARDS VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' SPEAKING SKILL. *Journey: Journal of English Language and Pedagogy*, 3(2), 74-80. <https://doi.org/10.33503/journey.v3i2.1081>

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses

